

РОЖДЕНИЕ ОБЩЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И САМОКОНТРОЛЯ У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Шаамирова Юлдуз Кабильджановна

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика и психологии»,
института технологий, менеджмента и коммуникаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268460>

Аннотация. Эта статья посвящена анализу уверенности в себе и о самооценки ученика начальной школы и навыкам учителя в этом.

Ключевые слова: Аргументировано, позиция, способность, возможность, сверхположительное отношение, дисциплинированный, эмоциональный срыв.

THE BIRTH OF GENERAL INDEPENDENCE AND SELF-CONTROL IN PRIMARY SCHOOLCHILDREN

Abstract. This article is devoted to the analysis of self-confidence and self-esteem of an elementary school student and the teacher's skills in this.

Keywords: Reasoned, position, ability, opportunity, over-positive attitude, disciplined, emotional breakdown.

Психологические исследования показывают, что формирование объективных, разносторонних знаний о себе имеет и некоторые другие последствия. У ребенка изменяется позиция в отношении к себе: «видение» своих достоинств и недостатков снижает уровень удовлетворенности собой. Пусть вас это не пугает. Так формируется осторожная самооценка как своеобразный механизм защиты, внутренней готовности к получению не только хороших, но и критичных оценок. Эта внутренняя готовность подстраховывает ребенка, снимает эмоциональные барьеры, предупреждает аффекты и, в общем, облегчает его жизнь.

Недостаточное развитие знаний о себе, их неточность и неполнота делают ребенка беззащитным перед отрицательными внешними оценками, он принимает их на веру, что порой ведет к развитию негативного отношения к себе, блокирует его активность. Негативные внешние оценки, не встречая противодействия в виде точного знания себя, накапливаются и тяжким грузом гнут его к земле.

Как же все это выглядит в реальной жизни детей? Знания о себе у детей одного и того же возраста различны. Мы обнаружили три уровня их развития.

Первый уровень — самооценка реалистична. Дети неплохо знают свои особенности. При этом они их видят не только в отдельных, сегодняшних ситуациях, это уже достаточно обобщенные знания («В таких случаях я всегда так поступаю»). Дети хорошо знают свои возможности и поэтому могут прогнозировать свои действия — что получится, что нет. Причины своих неудач они относят за счет своих собственных недостатков. Им не свойственна категорическая самоуверенность. Говоря о себе, они склонны применять осторожные выражения: «я думаю», «мне кажется», «возможно».

Второй уровень — реалистичных самооценок становится меньше. Знания о себе все чаще отражают мнения окружающих, становятся менее самостоятельными. В основу выделения и оценки собственных качеств ложатся конкретные факты, отдельные случаи, а

перечень этих качеств беден. Эти дети не умеют хорошо понять свои способности и возможности, поэтому чаще ошибаются в прогнозе. Причины своих неудач дети часто видят в неблагоприятно сложившихся обстоятельствах. Их самооценочные суждения более категоричны, чем у детей первой группы, они менее склонны к сомнениям и размышлениям на этот счет.

Третий уровень — самооценка преимущественно неадекватна, при этом ребенку всегда хочется оценить себя повыше. Других обоснований у него нет — «мне так хочется». Даже конкретных, пусть и единичных фактов в подтверждение самооценки он привести не может. Но в общем реальная самооценка таких детей низкая за счет того, что они ежедневно слышат из уст учителя или родителей. Накопление только негативного опыта внешних оценок приводит таких детей к абсолютной затюканности: они уже не считают себя способными ни на что хорошее. При этом причины своих неудач они видят только в стечении зловредных обстоятельств («Плохо написал диктант, потому что текла ручка и сосед мешал»; «Получил двойку, потому что меня Феруз смешил»).

Как видим, от первой группы к третьей все бледнее становятся размышления детей о себе. Если в первой группе дети анализируют ситуации своей жизни, свои поступки и отношения, то во второй больше доверяют посторонним суждениям, а в третьей нет и этого: дети не думают, о себе и практически ничего не знают о своих реальных качествах и возможностях.

Интересно сопоставить развитие знаний о себе у детей разных групп с мерой их удовлетворенности собой. Как оказалось, дети первой группы, т. е. хорошо знающие себя, по-разному относятся к себе: одни дети довольны собой (что вполне обоснованно), другие недовольны, так как предъявляют себе более высокие требования. Хорошо это или плохо? Конечно, удовлетворенность собой, даже и вполне обоснованная, — не очень хороша для развития ребенка. Это фактор тормозящий: «я и так хороший». Гораздо плодотворнее та неудовлетворенность, то «святое недовольство собой», которое испытывают другие дети этой группы. Оно дает стимул к дальнейшему развитию, к самосовершенствованию.

У детей второй группы средний уровень удовлетворенности собой. Они не слишком довольны собой, но и не считают себя такими уж плохими. Это очень удачное сочетание: у них всегда есть «свет в конце туннеля». Такие дети, как правило, реально работают над собой, хотя бы в меру своих умений.

У детей третьей, самой низкой по уровню знаний о себе группы удовлетворенность собой так же неоднозначна, как и у детей первой группы, но основания для этого совсем другие. Большинство детей третьей группы собой недовольны, увы, вполне обоснованно. Они привыкли к тому, что и по учебе, и по отношению учителя, и по положению в классе они всегда на последнем месте. Они не ждут перемен в своей горестной судьбе. Но в этой группе есть и такие дети, которые, несмотря на все преследующие их неудачи, удары судьбы, высоко оценивают себя и нипочем не хотят соглашаться с низкой оценкой своей личности. Они вполне довольны собой, хотя к этому нет видимых оснований. Эти дети закрыты для критики, но что-то внутри них сопротивляется плохим оценкам, бунтует против признания себя плохим.

Следует отметить, что обе позиции детей этой группы непродуктивны: как полная обреченность, так и полное игнорирование реальности могут завести ребенка в тупик. Ему необходима срочная помощь.

А помощь здесь может быть только одна: надо раскрыть ребенку глаза на самого себя, научить его видеть и то, что он может и что не может, что умеет и что не умеет. Необходимо научить его анализировать свои поступки и отношения, ставить перед собой вопросы и отвечать на них, научить его видеть проявляющиеся в каких-то ситуациях дружеского общения качества людей и свои собственные, оценивать эти качества, разрешать конфликтные ситуации, делать самостоятельный нравственный выбор.

Только реальные и достаточно полные знания о себе дадут ребенку настоящую опору в жизни, помогут ему повысить свой статус, реализовать свои возможности, состояться как личность.

Всегда ли нужно заботиться о том, чтобы соответствовать внешней оценке, быть ее послушным рабом, ведь и независимость независимых экспертов далеко не всегда является таковой (примеры о неожиданных решениях высоких жюри разнообразных конкурсов достаточно хорошо известны). Не лучше ли самому научиться определять свои возможности и оценивать достижения? Путь для этого только один — анализ, анализ и еще раз анализ. Добиваться адекватной самооценки — это значит беспрестанно подвергать вдумчивому анализу свою работу и ее результаты, свои промахи и достижения, поступки и отношения, мотивы поведения.

Прогностическая самооценка — это своего рода «воспоминание о будущем». Какие поставить цели, какие выбрать пути для их достижения, какие средства применить и как при этом учесть все свои возможности — вот смысл прогностической самооценки. Ей, конечно, тоже надо быть критичной и осторожной, но здесь важно не перегнуть палку: чрезмерно критичная самооценка подрезает крылья, тормозит активность, становится объективной помехой на пути к достижению успеха, сужает перспективы личностного развития.

Мы, конечно, не призываем к тому, чтобы формировать у детей завышенную прогностическую самооценку: необоснованная самооценка — всегда плохо. Она сталкивает ребенка с реальной действительностью и разгромный эффект такого столкновения может оказаться для него катастрофой. Но все-таки в прогностической самооценке должно быть чуточку больше оптимизма.

Если вам удастся научить ребенка постоянному самоконтролю, считайте, что вы сделали очень важный шаг — вы поставили его на эскалатор, который вынесет его к вершинам самостоятельности.

Литература:

1. Лазарев в.с. Проектная деятельность в школе: учебное пособие для учащихся 7-11 классов. Сургут: Сургутский гос.пед.института. 2014 г.
2. [www//works.doklad.ru./view/](http://www.works.doklad.ru/view/) Фрейд Анна. Эго и механизм защиты. Германия. 1936г. 126-стр.